

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13925841>

XORIJIY TILLARNI O'RGANISHDA INSON QOBILIYATI VA SUN'IY INTELEKT O'RTASIDA RAQOBATNING ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

Odiljanov Islomjon Ravshan o'g'li

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola horijiy tillarni o'rganishda inson qobiliyati va sun'iy intellekt o'rtasidagi raqobatning istiqbollari va muammolarini tahlil qiladi. Globalizatsiya va texnologik taraqqiyot davrida, til o'rganish zarurati oshmoqda. Insonlar ijodkorlik, emotsional zehin va ijtimoiy o'rganish kabi afzalliklarga ega bo'lishi bilan birga, sun'iy intellekt katta ma'lumotlar, moslashuvchanlik va samarali takrorlash imkoniyatlarini taqdim etadi.

Maqola, shuningdek, ikki tomon o'rtasidagi raqobatni muhokama qilib, inson va sun'iy intellekt (AI) o'rtasida hamkorlik o'rnatish zarurligini ta'kidlaydi. Kelajak istiqbollari sifatida gibridd o'rganish, shaxsiylashtirilgan dasturlar va madaniyat-integratsiyasini ko'rib chiqadi, bu esa til o'rganishni yanada samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: horijiy tillar, sun'iy intellekt, inson omili, globallashtirish, AI, kontekstual fikrlash, texnologik taraqqiyot, ijtimoiy o'rganish.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются перспективы и проблемы конкуренции способностей человека и искусственного интеллекта в обучении иностранному языку. В эпоху глобализации и развития технологий потребность в изучении языка возрастает. Хотя у людей есть такие преимущества, как креативность, эмоциональный интеллект и социальное обучение, искусственный интеллект (AI) предлагает потенциал для больших данных, гибкости и эффективности итерации.

В статье также обсуждается конкуренция между двумя сторонами и подчеркивается необходимость сотрудничества между людьми и ИИ. Будущие перспективы включают гибридное обучение, персонализированные программы и культурную интеграцию, которые помогут сделать изучение языка более эффективным и увлекательным.

Ключевые слова: иностранные языки, искусственный интеллект, человеческий фактор, глобализация, AI, контекстное мышление, технологическое развитие, социальное обучение.

ANNOTATION

This article analyzes the prospects and problems of competition between human ability and artificial intelligence in foreign language learning. In the era of globalization and technological development, the need to learn a language is increasing. While humans have advantages such as creativity, emotional intelligence, and social learning, artificial intelligence (AI) offers the potential for big data, flexibility, and efficient iteration.

The article also discusses the competition between the two sides and emphasizes the need for cooperation between humans and AI. Future perspectives include hybrid learning, personalized programs, and cultural integration, which help make language learning more effective and engaging.

Key words: *foreign languages, artificial intelligence, human factor, globalization, AI, contextual thinking, technological development, social learning.*

Kirish

Globalizatsiya va texnologik taraqqiyot davrida horijiy tillarni o'rganish zaruriyati oshmoqda. Ushbu jarayonda inson qobiliyati va sun'iy intellekt (AI) o'rtasidagi munosabatlar muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada horijiy tillarni o'rganishda inson va o'rtasidagi raqobatning istiqbollari va muammolari tahlil qilinadi.

Inson Qobiliyatining Afzalliklari

< Ijodkorlik va kontekstual fikrlash: Insonlar tillarni o'rganishda ijodkorlikka ega. Ular yangi so'zlar va iboralarni kontekstga mos ravishda qo'llash, shuningdek, madaniy kontekstni tushunish qobiliyatiga ega.

< Emotsional zehin: O'rganish jarayonida insonlar emotsional jihatlarni hisobga oladilar. Bu, ayniqsa, suhbatlarda yoki o'zaro muloqotda muhimdir.

< Ijtimoiy o'rganish: Insonlar o'zaro muloqot orqali tilni o'rganishda yanada samarali bo'ladi. Guruhda o'rganish, tajriba almashish va fikr almashish jarayonlari samaradorlikni oshiradi.

Sun'iy Intellektning Afzalliklari

< Ma'lumotlarga kirish: SI katta ma'lumotlar bazasidan foydalanib, tez va samarali tarzda tillarni o'rganishga yordam beradi. Masalan, tarjimonlar va onlayn kurslar orqali osonlik bilan ma'lumot olishingiz mumkin.

< Moslashuvchanlik: SI tizimlari o'rganish jarayonini individual ehtiyojlarga moslashtirish imkonini beradi. Ular foydalanuvchining kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, o'sha asosda darslarni tashkil etishi mumkin.

< Takrorlash va mustahkamlash: Sun'iy intellekt, masalan, o'rganilgan materialni takrorlash va mustahkamlashda yordam berish uchun zamonaviy metodlarni qo'llay oladi.

Raqobat va Muammolar

< Qobiliyat va sifat: Inson qobiliyati va SI o'rtasidagi raqobatdagi eng muhim masala – bu o'rganish sifatidir. Sun'iy intellekt, har necha yaxshi bo'lmasin, insonning o'rganishdagi ijodkorligi va kontekstual tushunish qobiliyatini to'liq qoplash imkoniga ega emas.

< Emotsional jihatlar: Sun'iy intellekt emotsional jihatlarni, muloqotdagi nozikliklarni hisobga olmaydi. Bu, ayniqsa, tilni o'rganishda insonlarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muammo tug'dirishi mumkin.

< Insonlar va SI o'rtasidagi hamkorlik: Raqobat o'rniga insonlar va sun'iy intellekt o'rtasida hamkorlik o'rnatish zarur. Bu, o'rganish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish uchun muhimdir.

Kelajak istiqbollari

< Gibril o'rganish: Insonlar va SI birgalikda ishlaydigan yangi o'rganish modellarini ishlab chiqish mumkin. Masalan, SI yordamida asosiy tushunchalarni o'rganish va keyin insonning ijodkorligini rivojlantirishga qaratilgan amaliy mashg'ulotlar.

< Shaxsiylashtirilgan o'rganish: Sun'iy intellekt asosida yaratilgan dasturlar, foydalanuvchilarning ehtiyojlariga mos ravishda o'rganishni shaxsiylashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

< Til va madaniyat integratsiyasi: Til o'rganishda madaniy jihatlarni ham hisobga olish muhim. Sun'iy intellekt yordamida madaniyatni o'rganish va til bilan bog'liq kontekstlarni tushunishga ko'maklashuvchi dasturlar yaratilishi mumkin.

Xulosa

Horijiy tillarni o'rganish jarayonida inson qobiliyati va sun'iy intellekt o'rtasidagi raqobat va hamkorlik muhim o'rin tutadi. Insonlarning ijodkorligi, emotsional zohirligi va ijtimoiy o'rganish qobiliyatlari sun'iy intellekt imkoniyatlari bilan birgalikda yanada samarali o'rganish jarayonini ta'minlaydi. Kelajakda bu ikki kuch bir-birini to'ldirib, yangi o'rganish usullarini yaratishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Maxmutovna T. X. INFLUENCE OF MASS CULTURE ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE SPIRITUAL AND MORAL IMAGE OF THE YOUNG GENERATION //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.

2. Mahmutovna T. X. Ways to Form Immunity of Protection from" Public Culture" in Adolescent Students //Kresna Social Science and Humanities Research. – 2022. – T. 3. – C. 115-117.

3. Makhmutovna T. K., Ibragimovna T. I. Specific features of the pedagogical process focused on increasing the social activity of youth //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2020. – T. 9. – №. 6. – C. 165-171.

4. Abdullaeva, B. S., Sobirova, M. A., Abduganiev, O. T., & Abdullaev, D. N. (2020). The specifics of modern legal education and upbringing of schoolchildren in the countries of the post-soviet world. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12(2), 2706-2714.

5. Oglu, Abduganiev Ozod Tursunboy. "Pedagogical Conditions And Mechanisms Of Development Of Social Active Civil Competence In Students." Turkish Journal of Computer and Mathematics Education 12, no. 7 (2021): 433-442.

6. Abduganiyev, O. T. (2022, December). FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF SOCIALLY ACTIVE CITIZENSHIP COMPETENCE IN STUDENTS. In E Conference Zone (pp. 10-13). 15. Abduganiev O. Developing Student Civil Competency //Eastern European Scientific Journal. – 2019. – №. 1.